

УЗБЕКИСТАН И КИТАЙ: ВЕКТОРЫ КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335753>

Мейербек Ергашбаев

Главный специалист

Центра народно дипломатии ШОС в Узбекистане

С момента обретения независимости приоритетом государственной политики Узбекистана является налаживание тесной кооперации с зарубежными государствами, в том числе в культурно-гуманитарной сфере. Одним из наших постоянных партнеров на протяжении долгих лет остается Китай, население которого 1 октября отмечает главный государственный праздник - день образования КНР. Также в этом году Узбекистан и КНР отмечают знаменательную дату - 30-летие установления дипломатических отношений.

Изучение истории и культуры Китая в Узбекистане уходит в глубь веков и связано с традиционными узлами дружбы народов двух стран. Китайские купцы посещали территорию ныне современного Узбекистана со времен Великого шелкового пути. Ученые не исключают возможности, что отдельные китайские предприниматели могли прибывать в Бактрию еще на заре нашей эры. Кроме того, тесные торговые связи с Китаем способствовали развитию в Средней Азии оружейного дела.

Город Чиназ в Ташкентской области известен историкам по его средневековому названию Чинанчикет — «Китайский город», где жили купцы. Сюда в VII-VIII веках приходили китайские миссионеры-буддисты.

В эпоху Амира Темура и Улугбека китайские мастера возводили впечатляющие строения, подтверждением чему являются китайский павильон «читихона» в садике Улугбека близ его обсерватории, восьмигранный памятник в комплексе Шахи-Зинда на южной окраине Самарканда.

Многовековые контакты народов двух стран особенно ярко отразились в культуре ферганцев (орнаментальном искусстве, оригинальности узбекского текстиля, архитектурном декоре). В этом плане интересно наличие коневидных драконов на портале медресе Рустамбека в Ходженте (XIX век).

В середине 1920-х у оставшейся немногочисленной диаспоры китайцев был в Ташкенте свой клуб-читальня, создавались условия как взрослым, так детям школьного возраста, для получения начального образования на родном языке. Один из мигрантов — Ван Цзи Мин преподавал китайский язык на восточном факультете Среднеазиатского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека).

За последние тридцать лет отношения между Узбекистаном и Китаем поднялись до уровня многостороннего стратегического партнерства во всех сферах. Этому способствуют установившиеся доверительные отношения между главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Председателем КНР Си Цзиньпином, тесное взаимодействие внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств, контакты между парламентариями, бизнес-сообществом, академическими и экспертными кругами двух стран.

Узбекистан и Китай поддерживают высокий уровень политического взаимодоверия, последовательно продвигают торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, транспортное, сельскохозяйственное сотрудничество, активизируют культурно-

гуманитарные обмены между народами и достигли довольно впечатляющих результатов в совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Именно поэтому развитие межкультурного диалога между Узбекистаном и Китаем служит основой для сохранения и поощрения многообразия культур, сотрудничества в области изучения культурного и природного наследия, что способствует расширению контактов между двумя странами.

Особо следует отметить встречу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках прошедшего 15-16 сентября этого года в Самарканде саммита ШОС, по итогам которой подписаны соглашения по реализации приоритетных проектов на сумму 15 млрд долларов. После переговоров лидеры Узбекистана и Китая сделали совместное заявление, в котором говорилось о намерении продолжать укрепление стратегического партнерства. Кроме того, состоялась церемония торжественного вручения Председателю КНР Си Цзиньпину высшей государственной награды Республики Узбекистан — ордена «Олий Даражали Дўстлик».

Все это дает основание с уверенностью смотреть в будущее узбекско-китайских отношений. Несмотря на последствия пандемии, двум странам удалось не только сохранить тенденцию на укрепление всестороннего стратегического партнерства, но и совместно определить новые грани практического взаимодействия.

Сотрудничество в сфере образования занимает особое место в реализации задач стратегического партнерства между Китаем и Узбекистаном.

В этой связи необходимо отметить повышение интереса молодежи нашей страны к изучению китайского языка. Его преподавание организовано во многих вузах страны. При этом институты имени Конфуция, созданные при Ташкентском государственном институте востоковедения и Самаркандском государственном институте иностранных языков, стали ключевыми точками изучения китайской культуры и языка.

Также стоит сказать об интересе к изучению узбекского языка в Китае. В настоящее время он преподается в Центральном университете национальностей Китая и Пекинском университете иностранных языков. В Шанхайском университете международных исследований, который является одним из престижных учебно-академических учреждений Китая, действует отдельная кафедра узбекского языка, а число студентов в высших учебных заведениях Китая превысило 7000.

В развитие двусторонних отношений между братскими народами вносит посильный вклад и Центр народной дипломатии ШОС (ЦНД) в Узбекистане, созданный по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2018 году.

Основным партнером Центра народной дипломатии в сотрудничестве с Китаем является Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству (КДДС). Правовой основой для нынешнего сотрудничества стал подписанный в апреле 2019 года Меморандум о сотрудничестве между ЦНД ШОС и КДДС.

Так, еще в период коронавирусной пандемии в 2020 году центром оказана помощь в получении и адресной доставке гуманитарной помощи, отправленной КДДС и переданной через Центр координации спонсорской помощи Узбекистана семьям, нуждавшимся в социальной поддержке в условиях пандемии.

Одним из важных проектов Центра народной дипломатии стало открытие Зала знаний ШОС в Национальной библиотеке имени Алишера Навои, в котором представлено около 500 наименований литературы разной тематики, знакомящей читателей с культурой, национальными традициями и обычаями, историей народов стран — членов ШОС. Основу библиотеки составили китайские издания, направленные КДДС.

Еще одним ярким свидетельством культурно-образовательного сотрудничества с КДДС явилось издание трех книг на узбекском языке — «Восемьдесят восемь сказок восьми народов», «Восемь тысяч пословиц восьми стран», «Восемьдесят великих мыслителей восьми народов», а также сувенирного альбома «Почтовые марки стран ШОС».

Следует отметить, что одним из первых проектов в деятельности ЦНД ШОС было проведение совместно с китайскими партнерами международного конкурса детского рисунка «Мир глазами детей», посвященного культуре, истории, традициям и природе стран ШОС. В нем приняли участие молодые дарования государств — членов ШОС. Предоставилась возможность выявить талантливых творческих ребят, усилить интерес к изобразительному искусству, приумножению и популяризации культур, истории, традиций и ценностей стран ШОС. Успешное продолжение данной выставки состоялось в мае-июне 2019 года в Пекине в знаменитом Музее женщин и детей и в ряде других мест Китая.

В целях празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой и реализации Национальной программы развития и поддержки культуры чтения на 2020-2025 годы ЦНД ШОС совместно с Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои и узбекско-китайским институтом имени Конфуция проведен фестиваль китайского языка и культуры в рамках «Недели чтения-2022».

Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане также наладил тесное культурно-гуманитарное сотрудничество с институтами имени Конфуция в Узбекистане. Данным учреждениям Ташкента и Самарканда переданы книги и брошюры, которые по своей тематической направленности и содержанию направлены на ознакомление с историко-философским и культурным наследием Китая и предназначены для специалистов и широкого круга читателей.

Активное участие китайских партнеров в работе двух крупных мероприятий — ташкентского Форума народной дипломатии ШОС и международной конференции, организованной ЦНД ШОС в 2022 году, свидетельствует о том, что использование механизмов народной дипломатии на разных площадках позволяет развивать культурно-гуманитарное сотрудничество на уровне гражданского общества, национальных культурных центров, а также придает новый импульс сотрудничеству между культурологическими, академическими и образовательными учреждениями двух стран.

Сегодня становится очевидной важность роли народной дипломатии, которая, опираясь на общественные связи, приобретает все большее значение в системе международных отношений. Поскольку имеются институциональные основы и нормативно-правовая база по реализации такого амбициозного проекта межрегионального характера, главная задача, стоящая перед заинтересованными сторонами, — сделать так, чтобы механизм осуществления народной дипломатии работал действительно, в рамках слаженного партнерства.